

LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA

**ASPEK SOSIO-BIOKONSERVASI BURUNG DI KAWASAN INTI
KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS, LIMAU MANIS PADANG**

OLEH:

Ketua : MUHAMMAD NAZRI JANRA, MSi., M.A. (NIDN 0024018002)
Anggota : AHMAD TAUFIK, MSi. (NIDN 0027108602)
Pembimbing : DR. HENNY HERWINA (NIDN 0026027303)

Penelitian ini dibiayai oleh dana DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2016 sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Penelitian Mandiri No. 01/XIII/D/FMIPA-2016. Tgl 18 Juli 2016

FKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG

NOVEMBER 2016

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul penelitian : **Aspek Sosio-biokonservasi di Kawasan Inti Kampus Universitas Andalas, Limau Manis Padang**
Kode>Nama rumpun ilmu : 113 / Biologi (dan Bioteknologi Umum)

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Muhammad Nazri Janra, MSi., M.A.
b. NIDN : 0024018002
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Biologi
e. Nomor HP : 081364264556
f. Alamat email : mnjanra@gmail.com

Anggota Peneliti (I)

a. Nama Lengkap : Ahmad Taufik, MSi.
b. NIDN : 0027108602
c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas, Padang

Anggota Peneliti (II)

a. Nama Lengkap : Dr. Henny Herwina
b. NIDN : 0026027303
c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas, Padang

Padang, 18 November 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Biologi FMIPA
Universitas Andalas

Ketua Peneliti

Dr. Jabang Nurdin
NIP. 197007051999031002

Muhammad Nazri Janra, MSi., M.A.
NIP. 198001242005011001

Menyetujui,
Dekan FMIPA Universitas Andalas

Prof. Dr. Mansyurdin, MS.
NIP. 196002131987031005

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Aspek Sosio-biokonservasi Burung di Kawasan Inti Kampus Universitas Andalas, Limau Manis Padang

2. Tim peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	M. Nazri Janra, MSi. M.A.	Ketua	Ornithology	Biology UA	20 jam/minggu
2	Ahmad Taufik, MSi.	Anggota 1	Taks. Tumbuhan	Biology UA	5 jam/minggu
3	Dr. Henny Herwina	Anggota 2	Taks. Hewan	Biology UA	5 jam/minggu

3. Objek Penelitian:

- **Burung**
- **Habitat buatan**
- **Ekologi**

4. Masa Pelaksanaan:

Mulai : bulan: **Juni** tahun : **2016**
Berakhir : bulan: **Februari** tahun : **2017**

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang: -

6. Lokasi Penelitian : Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang

7. Instansi lain yang terlibat: -

8. Temuan yang ditargetkan: **Keberadaan komunitas avifauna di kawasan aktifitas kampus Universitas Andalas, Padang**

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu: **Kontribusi pada bidang keilmuan Ornithology, Tingkah Laku Hewan dan Biokonservasi, dimana dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana komunitas avifauna berada pada habitat buatan manusia, serta bagaimana respons manusia tentang keberadaan burung di sekitar mereka.**

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran: **Biota, KUKILA**

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya. **Tidak tersedia**

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	1
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN	5
BAB I. PENDAHULUAN	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III. METODE PENELITIAN	8
Bab IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	9
BAB V. KESIMPULAN.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lingkungan kampus Universitas Andalas yang berada di kawasan Limau Manis Pauh Padang dapat mendukung keberadaan komunitas burung liar. Hal ini sejalan dengan misi dari Universitas Andalas sendiri yang akan menjadi “universitas yang terkemuka dan bermartabat,” dimana untuk mencapainya dilakukan dengan menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman dan berpandangan lingkungan. Selepas dari pembangunan kompleks perkuliahan terpadu di kawasan Bukit Karamunting, Pauh pada awal tahun 1990-an, telah terjadi perubahan sangat drastis dari lingkungan yang berupa hutan tropis perbukitan, menjadi daerah aktifitas manusia. Hal ini menyebabkan banyaknya jenis binatang, terutama burung yang sangat sensitif dengan keberadaan manusia sukar diamati dari kawasan inti Kampus Universitas Andalas tersebut pada tahun-tahun awal berdirinya kompleks kampus ini. Setelah lebih dari satu setengah dasawarsa berlalu, dimana pembangunan infrastruktur perkuliahan juga telah diimbangi penambahan dan perluasan kawasan dan jalur hijau di dalam kompleks kampus, sehingga dapat menyediakan habitat untuk berbagai jenis burung. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penghijauan dan pembenahan lansekap kampus memberikan dukungan bagi kehidupan beragam burung yang ada. Mengingat sampai saat ini belum ada penelitian atau artikel terbitan ilmiah yang benar-benar mendaftar total jenis burung yang ditemui di dalam kawasan kompleks Universitas Andalas, maka salah satu luaran penelitian ini akan berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan bagi pihak Universitas. Sebagai tambahan, juga akan dilakukan survey sosio-ekologi terhadap civitas akademika Universitas Andalas untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui dan menghargai jenis-jenis burung yang ada.

Beberapa metoda dan teknik penelitian akan digunakan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Metoda daftar MacKinnon yang ditunjang dengan teknik digiscoping akan dilakukan pada lokasi-lokasi yang representatif untuk mendata jenis-jenis yang ada dan aktif di kompleks kampus. Kedua hal ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk mencakup jenis-jenis yang bersifat musiman atau migran. Suatu kuisisioner juga dikembangkan untuk mengetahui persepsi civitas akademika yang ada di kampus terhadap keberadaan jenis-jenis burung di dalam kawasan kampus mereka. Melalui analisa terhadap hasil dan data yang didapatkan, akan diketahui tentang: 1) jenis, kelimpahan dan seasonalitas berbagai species burung yang ada di kampus Universitas Andalas, 2) mengetahui viabilitas lingkungan kampus sebagai habitat buatan untuk burung, dan 3) memperkirakan potensi ancaman, perlindungan atau pemanfaatan jenis-jenis burung dari sudut pandang manusia.

BAB I. PENDAHULUAN

Proses pembangunan yang biasanya diikuti dengan maraknya aktifitas manusiadi lokasi yang sebelumnya dihuni oleh hewan liar, sehingga terjadi perubahan yang signifikan terhadap komunitas yang ada. Salah satu contoh dari kondisi ini adalah pembangunan kompleks gedung perkuliahan Universitas Andalas yang berada di kawasan Kenagarian Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pembukaan kawasan yang semula berupa hutan perbukitan yang langsung terhubung dengan hutan lindung di kawasan Bukit Barisan (www.unand.ac.id/id/tentang-

unand/selayang-pandang/sejarah). Semenjak pembangunan kompleks perkuliahan ini yang kemudian diresmikan pada tahun 1995 oleh presiden Soeharto, belum begitu banyak terdapat penelitian yang khusus mengkaji apa saja kehidupan liar yang bisa berasosiasi dengan kehidupan dan aktifitas manusia yang setiap harinya bisa mencapai sekitar 5000 orang di kawasan ini (id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Andalas) .

Selama ini, khususnya untuk satwa burung, penelitian yang dilakukan selalu terpusat pada Hutan Penelitian dan Pendidikan Biologi (HPPB) (Rahman dkk., 1989; Aswad, 1996; Azmardi, 1998; Sari, 2008) dan Arboretum dan Kebun Tanaman Obat (KTO) (Sukmawati, 2010) yang merupakan kawasan pinggiran dari kompleks Universitas Andalas dan tidak terlalu dipengaruhi oleh aktifitas manusia. Sedangkan beberapa penelitian yang dilakukan dekat kawasan aktifitas manusia di kampus, hanya mengambil satu atau dua cuplikan lokasi saja (seperti Afriyeni, 2002; Surya dkk., 2013; Andira dkk., 2014). Semenjak digalakkannya penghijauan dan penanaman pohon pelindung di dalam satu dasawarsa terakhir ini oleh pihak universitas, disertai dengan berbagai perbaikan landsekap yang dinilai ramah terhadap lingkungan, belum ada inventarisasi jenis-jenis burung secara lengkap, terutama di kawasan yang banyak mendapatkan pengaruh dari aktifitas manusia. Untuk itulah usulan penelitian ini diajukan, untuk menjawab serangkaian pertanyaan berikut:

1. Apa saja jenis-jenis burung yang berada di dan memanfaatkan habitat yang disediakan oleh lingkungan kampus?
2. Bagaimana persepsi civitas akademika kampus terhadap keberadaan jenis-jenis burung di sekitarnya?

Sebagai luaran yang diharapkan dari rencana penelitian ini adalah sebagaimana yang diuraikan di dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran	Indicator Capaian	
1	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)	Belum ada	
2.	Pemakalah dalam temu ilmiah	Nasional	Draft
		Lokal	Draft
3	Bahan ajar	Draft	
4.	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial)	Tidak ada	
5	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	Tidak ada	

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Habitat bagi burung adalah lingkungan tertentu yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik dimana burung tersebut telah menyesuaikan diri untuk hidup di dalamnya (Campbell and Lack, 1985). Habitat burung mempunyai kekhasan karena terdiri dari kesatuan proses, pola dan media fisik (Arumsari, 1989), dimana batas-batas yang menjadi habitatnya tersebut harus ditentukan melalui serangkaian studi lapangan dengan mengamati fungsi dan batasan yang terkait dengan karakteristik burung tersebut (Campbell and Lack, 1985). Jika terjadi gangguan terhadap habitatnya oleh aktifitas manusia, burung cenderung akan menyelamatkan diri dengan berpindah ke lokasi yang kurang atau tidak didatangi oleh manusia. Sebagian jenis lagi, dalam tingkatan tertentu dapat berasosiasi dan hidup di dalam habitat yang telah mengalami pengaruh dari kegiatan manusia (Forshaw et al., 1994) dan membentuk komunitas khas yang bahkan dapat mengambil sumber daya dari manusia.

Suripto et al. (2015) mengatakan bahwa burung-burung di kawasan perkotaan Yogyakarta telah dengan cerdas berhasil menyesuaikan diri untuk mencari makan dan mencari tempat berlindung di antara bangunan perkotaan, sehingga terdapat suatu populasi burung perkotaan yang khas. Komunitas inipun kemudian diperkaya dengan adanya jenis-jenis lepasan (feral) yang kemudian hidup, mencari makan dan berbiak di tempat yang sama. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti apa saja faktor yang mendukung keberadaan burung di suatu kawasan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia.

Sejak diresmikannya kampus terpadu Universitas Andalas di Kawasan Limau Manis, Kecamatan Pauh, telah banyak dilakukan pembenahan terhadap fasilitas perkuliahan seperti gedung kuliah, laboratorium, gedung perkantoran dan administrasi kampus, jalan, asrama mahasiswa serta fasilitas pendukung lainnya (www.unand.ac.id/id/tentang-unand/selayang-pandang/sejarah). Kegiatan ini diperkirakan banyak mengorbankan luasan kawasan hijau yang ada di sana, tetapi kemudian sepertinya telah dikompensasi dengan melakukan banyak penghijauan dan penanaman pohon pelindung di dalam kompleks kampus. Kegiatan yang telah berjalan selama beberapa saat ini kemungkinan menyediakan habitat yang sesuai untuk kehidupan burung walaupun masih mendapatkan pengaruh yang sama dari aktifitas manusia.

Jauh lebih penting lagi untuk mengetahui sejauh mana persepsi manusia yang berkegiatan di dalam kampus Universitas Andalas terhadap keberadaan berbagai burung. Kebanyakan penelitian burung yang dilakukan di kawasan yang mendapatkan pengaruh aktifitas manusia

hanya memandang dari sisi burungnya saja (Afriyeni, 2002; Surya dkk., 2013; Andira dkk., 2014), tetapi melupakan tentang bagaimana sudut pandang manusia terhadap keberadaan burung tersebut. Sebagai komponen yang paling menentukan di dalam kelestarian alam, sudah semestinya persepsi manusia dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan tindakan pelestarian yang akan dilakukan. Persepsi sendiri sering diartikan sebagai aktifitas menanggapi, menafsirkan dan kemudian menghargai suatu objek, baik yang bersifat fisik ataupun berupa norma sosial (Kimball, 1956). Persepsi ini terbentuk dari interaksi jangka panjang antara manusia dengan alam sekitarnya, sehingga akan sangat berharga untuk digali untuk mengetahui sejauh mana penghargaan yang diberikan oleh manusia terhadap alam lingkungannya.

BAB III. METODE PENELITIAN

Terdapat dua garis besar metoda yang akan digunakan di dalam penelitian yang direncanakan ini; 1) Untuk mengetahui kekayaan jenis burung yang ada di dalam kawasan kompleks Universitas Andalas digunakan metoda daftar jenis MacKinnon (MacKinnon dkk. 2000). Di dalam metoda ini dilakukan pencatatan pada jenis-jenis yang teramati di lapangan dengan binocular Bushnell 10x42 ke dalam suatu tabel yang berisi 20 jenis. Suatu jenis yang sama tidak boleh dicatat dua kali di dalam tabel yang sama, tetapi dimasukkan ke dalam tabel berikutnya. Pengamatan dihentikan setelah tidak ada lagi ditemukan jenis baru, atau jika penambahan jenis kurang dari 10%. Untuk mendukung identifikasi dalam metoda ini, juga dilakukan teknik digiscoping, yaitu pengambilan gambar jarak jauh dari setiap jenis burung yang ditemui dengan menggunakan kamera Nikon P900, yang mempunyai perbesaran optical 83x. Kedua pengamatan dilakukan antara 6.30-9.00 di pagi hari dan antara jam 3.00-5.30 di sore hari pada lokasi-lokasi yang mempunyai jalur hijau di dalam kompleks perkuliahan Universitas Andalas Limau Manis Padang. Pengamatan dilakukan dua-tiga kali dalam seminggu, dalam rentang waktu dari Juni – Oktober 2016. Hal ini bertujuan untuk melihat kemungkinan adanya burung-burung migran yang sampai di kawasan Indonesia pada musim migrasi utara (September - May).

Jenis-jenis tumbuhan penghijauan atau tumbuhan yang secara alami terdapat di dalam kawasan inti kampus Universitas Andalas akan difoto dan selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan buku Flora Malayana. Sedangkan untuk jenis yang sukar diidentifikasi di

lapangan, akan dikoleksi dan selanjutnya diidentifikasi di Herbarium Universitas Andalas (ANDA).

Sedangkan untuk mengetahui persepsi civitas akademika Universitas Andalas terhadap keberadaan berbagai jenis burung di kawasan kampus, maka akan dikembangkan sebuah kuisioner sebagai alat survey sosial. Kuisioner ini meliputi aspek pengetahuan umum tentang jenis burung, lokasi dan frekuensi teramati, penilaian persepsi terhadap keberadaan burung di lingkungan sekitar, keinginan melakukan perlindungan, eksplorasi atau bentuk interaksi lain dengan burung. Masing-masing aspek akan dinilai secara kualitatif berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden dan secara kuantitatif dengan menggunakan indeks Likert pada kriteria jawaban tertentu. Formulir kuisioner dapat pula digunakan sebagai panduan dalam melakukan Focus Group Discussion dan wawancara aktif jika ditemukan responden yang mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang aspek yang dikaji. Selanjutnya, data sosial ini akan digunakan untuk mendukung pembahasan data ekologi dan inventarisasi burung yang didapatkan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jenis-jenis burung di Kampus Limau Manis, Padang

Dari kegiatan pengamatan di kawasan bervegetasi di dalam kampus dan kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan kompleks kampus, didapatkan sebanyak 40 jenis burung yang termasuk ke dalam 21 famili dan delapan ordo. Ordo Passeriformes adalah ordo dengan jumlah jenis yang paling banyak teramati, sedangkan family Cuculidae dari ordo Cuculiformes adalah yang teramati paling banyak jenisnya, yaitu sebanyak lima jenis. Tiga jenis dari keluarga Cuculidae ini belum pernah dilaporkan sebelumnya dari penelitian-penelitian dan laporan pengamatan yang dilakukan di kawasan sekitar kampus ataupun dari kawasan hutan yang ada di sekitar kampus Limau Manis. Jenis-jenis tersebut adalah *Chrysococcyx maculatus* (Kedasi Zamrud), *C. minutulus* (Kedasi Laut) dan *Eudynamys scolopaceus* (Tuwur Asia). Beberapa jenis juga mempunyai status perlindungan, baik oleh peraturan internasional ataupun nasional, antara lain IUCN Redlist mengenai tingkat keterancamannya, status perdagangan CITES dan dua Undang-undang Republik Indonesia (UU No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999). Untuk lebih detailnya, jenis-jenis yang teramati selama penelitian ini dapat dilihat di dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Jenis-jenis burung yang teramati di Kampus Unand Limau Manis Padang dan sekitarnya (A=UU no. 5 tahun 1990, B= PP no. 9 Tahun 1999)

No.	Ordo	Famili	Species	Status Lindung
1	Falconiformes	Accipitridae	<i>Spilornis cheela</i>	CITES II, AB
2	Columbiformes	Columbidae	<i>Treron vernans</i>	
3			<i>Columba domestica</i>	
4			<i>Streptopelia chinensis</i>	
5			<i>Geopelia striata</i>	
6	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Loriculus galgulus</i>	CITES II
7	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cacomantis merulinus</i>	
8			<i>Chrysococcyx maculatus</i>	
9			<i>Chrysococcyx minutilus</i>	
10			<i>Eudynamys scolopaceus</i>	
11			<i>Zanclostomus javanicus</i>	
12	Apodiformes	Apodidae	<i>Hydrochous gigas</i>	Redlist NT
13			<i>Collocalia esculenta</i>	
14			<i>Hemiprocne longipennis</i>	
15	Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Alcedo meninting</i>	AB
16			<i>Halcyon chloris</i>	AB
17	Piciformes	Capitonidae	<i>Megalaima haemacephala</i>	
18		Picidae	<i>Dinopium javanense</i>	
19			<i>Dendrocopus canicapillus</i>	
20	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	
21		Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	
22		Champephagidae	<i>Hemipus hirundinaceus</i>	
23		Chloropseidae	<i>Aegithina viridissima</i>	Redlist NT
24		Pycnonotidae	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	
25			<i>Pycnonotus goiavier</i>	
26		Sylviidae	<i>Prinia familiaris</i>	
27			<i>Prinia flaviventris</i>	
28			<i>Orthotomus ruficeps</i>	
29		Muscicapidae	<i>Rhinomyias olivacea</i>	
30		Laniidae	<i>Lanius tigrinus</i>	
31		Dicaeidae	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	
32			<i>Dicaeum cruentatum</i>	
33		Nectariniidae	<i>Anthreptes malacensis</i>	AB
34			<i>Cyniris jugularis</i>	AB
35		Estrildidae	<i>Lonchura striata</i>	
36			<i>Lonchura punctulata</i>	
37			<i>Lonchura maja</i>	
38		Ploceidae	<i>Passer montanus</i>	
39		Sturnidae	<i>Aplonis panayensis</i>	
40		Artamidae	<i>Artamus leucorhynchus</i>	

Dari penelitian ini, semua jenis yang termasuk ke dalam kelompok merpati-merpatian (Columbidae), semua jenis dari ordo Apodiformes, jenis *Hirundo rustica*, kedua jenis dari famili Pycnonotidae, jenis *Lanius tigrinus*, kedua jenis yang termasuk ke dalam famili Dicaeidae, dua jenis dari famili Nectariniidae, ketiga jenis dari famili Estrildidae dan jenis *Passer montanus* sangat umum ditemui di dalam kawasan perkuliahan universitas Andalas yang mempunyai vegetasi tumbuhan. Jenis *Artamus leucorhynchus* (Artamidae) walaupun ditemukan pada titik yang berada di tengah kawasan perkuliahan kampus, tetapi jenis ini selalu memilih bertengger pada tower telekomunikasi atau pada jaringan listrik yang cukup tinggi, sehingga sulit diamati tanpa menggunakan alat bantu. Perilaku jenis ini sesuai dengan yang dinyatakan di dalam MacKinnon dkk. (2000) bahwa keberadaan jenis burung ini sangat dekat dengan struktur buatan manusia seperti menara pemancar, jaringan listrik tegangan tinggi atau jaringan kabel lainnya. Berbeda dengan jenis pemangsa *Spilornis cheela*, yang lebih banyak teramati dari suaranya daripada keberadaannya di dalam kampus, karena sebagai jenis pemangsa, burung ini selalu terbang melayang pada siang hari untuk mengintai mangsanya dari ketinggian udara yang cukup tinggi. Jenis *Columba domestica* yang termasuk ke dalam jenis lepasan (feral), yang sepertinya tidak pernah disebutkan di dalam publikasi jenis burung di dalam kawasan kampus.

Lebih khusus lagi, dari jenis yang telah disebutkan di atas, . Walaupun demikian, jenis-jenis tersebut tetap mempunyai kewaspadaan dan jarak batas tertentu untuk dekat dengan manusia, dan tidak bisa dikatakan jinak. Jenis-jenis ini juga teramati pada jam-jam aktif lalu lintas di jalur jalan utama kampus, seperti di depan gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa, jalur utara dan selatan kampus, serta pada jalur timur kampus (lihat hasil penghitungan kepadatan kendaraan pada jam-jam sibuk lalu lintas di dalam kampus pada poin 4.3).

Di lain pihak, jenis-jenis yang berasal dari famili Psittacidae (Psittaciformes), Cuculidae (Cuculiformes), semua jenis dari ordo Coraciiformes dan Piciformes (kecuali *Megalaima haemacephala*) adalah jenis yang lebih menyukai vegetasi yang masih alami. Di dalam penelitian ini, kawasan yang masih bisa dikatakan alami adalah kawasan yang berbatasan dengan sisi timur kompleks kampus dan langsung berhubungan dengan kawasan hutan lindung yang ada di perbukitan yang berada di belakang kampus. Jenis-jenis dari famili Alcedinidae (Coraciiformes) adalah jenis-jenis yang kebanyakan memangsa ikan atau hewan air lainnya, sehingga kebanyakan teramati pada kawasan kampus yang mempunyai badan perairan (seperti

danau buatan di depan gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa atau sungai yang terdapat di belakang kompleks Jurusan Biologi, Fakultas MIPA).

4.2 Perspektif Masyarakat Kampus terhadap Burung

Untuk mengetahui sudut pandang perlindungan burung di kawasan kampus oleh civitas akademika Universitas Andalas, maka dikembangkan suatu kuisisioner (terlampir) untuk mengetahui hal tersebut. Serangkaian 20 point pertanyaan yang ada di dalam kuisisioner tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa, staff ataupun lainnya yang beraktifitas di kampus memandang keberadaan satwa burung dan persepsi mereka tentang perlindungan satwa burung tersebut. Dari sekitar 120 orang responden yang diwawancarai, lebih dari 90% menggunakan secara rutin kawasan hijau yang ada di kampus dan mengakui sangat menyukai keberadaan dan kicauan berbagai jenis burung yang ada di kampus. Lebih dari 80% responden tersebut sangat mendukung kegiatan penghijauan, pelarangan perburuan burung di kawasan kampus serta bentuk-bentuk usaha pelestarian burung lainnya, walaupun hanya sekitar 15% dari total responden yang bisa menunjukkan dengan benar nama jenis dari gambar burung yang dimasukkan ke dalam item pertanyaan kuisisioner. Ini berarti walaupun para responden tidak begitu mengenali jenis-jenis burung yang ada di kawasan kampus Limau Manis, tetapi mereka merasa perlu untuk melindungi keberadaan jenis burung tersebut. Sebagian besar dari responden ini juga mengatakan kalau mereka akan ikut bertindak untuk mengurangi tindakan yang mengancam kehidupan burung (penangkapan, perburuan atau lainnya) dengan berbicara langsung kepada pihak yang melakukannya. Sebagian lain juga menyarankan agar pihak kampus juga ikut berperan aktif dalam kegiatan perlindungan ini dengan memperbanyak plang larangan berburu burung dan juga menjadikan larangan perburuan burung sebagai bagian dari item kerja petugas keamanan kampus.

Walaupun secara garis besar responden yang diwawancarai menunjukkan respon positif terhadap perlindungan burung, tetapi terdapat beberapa responden yang tidak peduli bahkan cenderung mendukung kegiatan perburuan burung. Salah satu responden yang ditemui, salah seorang mahasiswa fakultas teknik, menyatakan bahwa keluarganya telah biasa berburu burung dan bahkan dia sendiri juga sering terlibat dalam kegiatan tersebut. Responden tersebut juga menyatakan bahwa sebagian dari burung yang menjadi buruannya tersebut dianggap masih

berada dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga tidak merasa khawatir akan kepunahan jenis tersebut di alam.

Walaupun tidak berada dalam jumlah yang banyak, tetapi pihak-pihak dengan pemikiran seperti yang dibahas di atas cukup banyak ada di dalam masyarakat umum. Kondisi inilah yang menghendaki diadakannya tindakan penyuluhan akan perlunya melestarikan kehidupan binatang liar yang ada di alam, termasuk di dalam lingkungan kampus.

4.3. Kepadatan Lalu Lintas Kampus

Salah satu aspek interferensi manusia yang paling nyata dalam mempengaruhi kondisi lingkungan adalah kegiatan perpindahan tempat yang dilakukannya (transportasi). Kegiatan ini memerlukan menggunakan alat atau kendaraan yang mempunyai efek luaran yang sangat merugikan kepada kondisi lingkungan. Seiring dengan meningkatnya daya tampung kampus untuk mahasiswa aktif, maka semakin hari semakin bertambah populasi kendaraan yang ada. Dari empat cuplikan penghitungan kendaraan yang dilakukan di antara jam 7-9 pagi, didapatkan perkiraan jumlah total kendaraan yang lewat pada jam-jam sibuk tersebut adalah sebanyak 108 bus kampus (ukuran besar dan kecil), sekitar 340 kendaraan angkutan kota (angkot), lebih dari 420 kendaraan pribadi roda empat dan sekitar 960 kendaraan pribadi roda dua.

Dengan perkiraan jumlah tersebut, dapat diperkirakan polusi suara dan polusi udara yang disebabkan pada kawasan konsentrasi lalu lintas pada jalur gerbang kampus – depan gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa serta pada jalur utara dan selatan kampus. Secara garis besarnya, walaupun tanpa melakukan pengukuran cemaran suara dan udara yang ditimbulkan, tetapi dapat diperkirakan suasana lingkungan yang ditimbulkannya dapat menyebabkan perubahan dan gangguan yang nyata terhadap lingkungan. Di dalam kondisi inilah, burung-burung yang teramati di dalam harus menyesuaikan diri dan hanya sebagian dari mereka yang dapat terus beraktifitas langsung, sedangkan sebagian lain lebih memilih bagian hutan di pinggir kampus yang tidak terlalu terganggu oleh aktifitas manusia (mengenai jenis-jenis yang aktif di kawasan yang terkena pengaruh manusia telah diuraikan di dalam point 4.1 di atas.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa kawasan kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang dan sekitarnya dapat menjadi habitat yang cukup penting bagi kurang lebih 40 jenis burung dari berbagai ordo dan famili. Di samping itu, juga terlihat bahwa sebagian besar civitas akademika yang ada cukup menghargai keberadaan jenis burung yang ada dan mempunyai persepsi perlindungan yang cukup baik, sehingga untuk beberapa waktu ke depan, keberadaan burung bisa cukup terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Andalas. Diakses pada 30 Mei 2016.

www.unand.ac.id/id/tentang-unand/selayang-pandang/sejarah. Diakses pada 30 Mei 2016.

Andira, A, J. Nurdin dan W. Novarino. 2014. Struktur komunitas burung pada tiga tipe habitat di kampus Universitas Andalas, *Jurnal Biologi Universitas Andalas* 3(3): 227-230.

Afriyeni, V. 2002. Jenis-jenis burung yang memanfaatkan *Macaranga javanica* (Bi.) M.A. yang sedang berbuah di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang. Skripsi Sarjana Biologi. Universitas Andalas. Padang. Unpublished.

Arumsari. 1989. Komunitas Burung Pada Berbagai Habitat di Kampus UI, Depok. Skripsi Sarjana Biologi FMIPA Universitas Indonesia. Jakarta

Kimball, Y. 1956. *Social Psychology, Third Edition*. Appleton Century, Crefts Inc.

Aswad, D. 1996. Aspek avifauna di HPPB Universitas Andalas. Laporan Kuliah Lapangan Singkat Taksonomi Hewan Vertebrata. Unpublished.

Forshaw, J., S. Howell, T. Lindsey and R. Stallcup. 1994. *Birding*. Fog City Press.

Kimball, Y. 1956. *Social Psychology, Third Edition*. Appleton Century. Crefts Inc.

Rahman, M., R. Tamin dan A. Salsabila. 1989. Komposisi flora dan fauna di hutan hujan tropika Bukit Limau Manis, Padang.

Mardianti, F.S. 2015. Interaksi burung dengan tumbuhan benalu di Kebun Raya Andalas. Skripsi Sarjana Biologi. Universitas Andalas. Padang. Unpublished.

Sari, N.F. 2008. Jenis-jenis burung yang ditemukan di sekitar sarang buatan dan yang memanfaatkan sarang buatan di hutan pendidikan dan penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas. Skripsi Sarjana Biologi. Universitas Andalas. Padang. Unpublished.

Sukmawati, S. 2010. Jenis-jenis burung di kawasan kebun tanaman obat farmasi (KTOF) dan arboretum Kebun Raya Universitas Andalas. Skripsi Sarjana Biologi. Universitas Andalas. Padang. Unpublished.

Suripto, B.A., H.S. Surakhman, Setiawan and J. Al Muthiya. 2015. The bird species in Yogyakarta City: Diversity, guild type composition and nest. The 3rd International Conference on Biological Science 2013 vol. 2(2015): 184-191.

Surya, D.C., W. Novarino dan A. Arbain. 2013. Jenis-jenis burung yang memanfaatkan *Euryia acuminata* DC di kampus Universitas Andalas Limau Manis. *Jurnal Biologi Universitas Andalas* 2(2): 90-95.

Lampiran 1. Contoh Bentuk Kuisisioner yang Digunakan dalam penelitian ini

ASPEK SOSIO-BIOKONSERVASI BURUNG DI KAWASAN INTI KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG

Tujuan dari kuisisioner ini adalah untuk pengambilan data penelitian "Aspek Sosio-biokonservasi Burung di Kawasan Inti Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang." Penelitian ini diadakan atas dukungan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNAND. Kuisisioner ini dirancang untuk mengetahui persepsi responden terkait dengan ruang terbuka hijau kampus, kekayaan burung di dalam kawasan tersebut, serta persepsi konservasi responden terhadap perlindungan burung dan habitatnya di lingkungan sekitar kampus.

Kuisisioner ini akan ditanyakan oleh pencacah yang harus menyebutkan identitas serta tujuan pelaksanaan kuisisioner ini dan mendapatkan persetujuan dari responden. Data identitas responden akan dirahasiakan dan jawaban yang diberikan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian seperti yang dijelaskan di atas. Partisipasi responden di dalam survey ini bersifat sukarela dan tidak mengikat. Jika ada bagian dari kuisisioner ini tidak berkenan bagi responden, responden dipersilakan untuk tidak menjawabnya.

Bagian 1: Identitas Responden

Nama : _____
Jenis Kelamin : _____
Jurusan/Fakultas : _____
Lama berada di UNAND : _____
Daerah Asal : _____

Bagian 2: Persepsi Tentang Kawasan Terbuka Hijau Kampus

1. Seberapa sering Anda memanfaatkan kawasan terbuka hijau kampus?
a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Hampir tidak pernah
2. Kapan saja Anda berada di kawasan terbuka hijau kampus?
a. Pagi b. Siang c. Sore
3. Di kawasan terbuka hijau mana saja di kampus UNAND Limau Manis Anda pernah berada dan berapa sering Anda berada di masing-masingnya? (Jawaban dicatat di belakang)
4. Berapa lama waktu yang dihabiskan setiap kali berada di kawasan terbuka hijau kampus?
a. 1 jam b. 2 jam c. Lebih dari 2 jam
5. Apa saja aktifitas yang biasanya Anda lakukan ketika berada di kawasan terbuka hijau kampus?
a. Belajar b. Istirahat c. Bersosialisasi d. Menikmati alam
e. Lain-lain (jelaskan di halaman belakang)
6. Aspek apa yang Anda nikmati dari ruang terbuka hijau kampus?
a. Keasriannya b. Ketenangan c. Tumbuhan d. Hewan
e. Lain-lain (jelaskan di halaman belakang)

7. Menurut Anda orang-orang yang menggunakan kawasan terbuka hijau kampus ramah terhadap binatang (burung, reptilia dan lainnya)?
a. Tahu b. Tidak tahu c. Ragu-ragu
 8. Pernahkah Anda mengamati terjadinya tindakan kekerasan pada binatang di kawasan terbuka hijau kampus dalam bentuk apapun? Jika pernah, apa saja tindakan tersebut!
 9. Apakah Anda pernah melakukan tindakan tertentu (menguntungkan/merugikan) terkait dengan ruang terbuka hijau dan kehidupan liar yang ada di dalamnya?
 10. Menurut Anda, pentingkah perlindungan untuk burung dan hewan lain yang mungkin ada di kawasan terbuka hijau kampus?
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Ragu-ragu
-

Bagian 3: Persepsi Tentang Burung

1. Seberapa seringkah Anda melihat jenis-jenis burung yang ada di kawasan terbuka hijau kampus?
a. Sering b. Jarang c. Tidak Tahu
 2. Dari 10-20 gambar jenis burung yang akan diperlihatkan, berapa jenis yang pernah Anda lihat?
a. <5 jenis b. 5-10 jenis c. > 10 jenis
 3. Dari jenis-jenis yang pernah Anda lihat tersebut, berapa banyak yang Anda ketahui namanya?
a. <5 jenis b. 5-10 jenis c. > 10 jenis
 4. Setujukah Anda jika kampus lebih proaktif dalam melestarikan kehidupan burung liar di kampus?
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Ragu-ragu
 5. Jelaskan alasan Anda memilih jawaban a, b atau c pada point 4 di atas (jelaskan di halaman belakang)!
 6. Setujukah Anda dengan "Larangan Menembak Burung di Kawasan Kampus UNAND?"
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Ragu-ragu
 7. Jelaskan alasan Anda memilih a, b atau c pada point 6 di atas (jelaskan di halaman belakang)!
 8. Menurut Anda, bagaimana pengaruh keberadaan burung di sekitar tempat aktifitas manusia?
a. Baik b. Tidak Baik c. Ragu-ragu
 9. Alasan Anda memilih salah satu jawaban pada point 8 di atas? (Jelaskan di halaman belakang)
 10. Jika Anda melihat seseorang menembak atau menangkap burung di kawasan kampus, apa yang Anda lakukan?
-

Bagian 4: Lain-lain

Nama Pencacah : _____

Tanggal Interview : _____

Jam Interview : _____

Lokasi Interview : _____

File recorder interview : _____

File foto interview : _____

Lampiran 2. Jenis-jenis burung yang teramati sering berada di lingkungan Kampus Unand

Cyniris jugularis betina

Cyniris jugularis jantan

Pycnonotus goiavier

Lonchura punctulata

Chrysococcyx maculatus

Sekelompok *Hemiprocne longipennis*